

a penado Pavão

opinião como direito

C'EST LA DÉCADENCE!

julho 27, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião

Ano 12 – VOL. 07 – N. 38/2024

É a esse cenário que chamam de cultura? É a essas pessoas que chamam de progressistas? É esse macaquinho que representa o Brasil? Lamento dizer: vocês são doentes.

França sempre foi sinônimo de civilização. A literatura, a música apaixonada, a alta costura, a perfumaria, enfim, o bom gosto. Mesmo com os excessos que gerações passadas acharam esquisito, como a queima de soutiens – para mencionar o mínimo- as escolas e academias sempre destacavam como exemplo aquele país-museu.

As ações libertárias como referencial icônico plantaram em minha geração a admiração de que ali era possível desafiar padrões com a certeza de que a evolução humana seria empurrada um passo adiante. Mas isso foi passado. O presente desmente o que mentira foi. Ninguém desmente verdade. Desmentir é sempre desmascarar a mentira presente em mentes verdadeiramente dementes.

O Olimpo hoje deve estar estarecido com a imbecilização de uma nação subjugada por uma parcela considerável de um povo que perdeu a identidade e com ela o bom senso.

Sempre soube que os jogos olímpicos tinham na abertura um espetáculo de celebração e elegia às virtudes que celebram a humanidade. Já não sei o que esperar do encerramento.

Essa gente parece ser a mesma que fala em proteger florestas embora indiferente esteja com o inferno que o Pantanal e a Amazônia vivem hoje. Essa gente é a mesma que aponta o dedo e se põe acima do bem e do mal. Não o povo francês, mas parcela de celerados que passaram a destruir com discursos o que não conseguiram com as armas.

Não assisti à abertura dos jogos, mas vi picotes da tragédia que hoje compreendi o significado. Nem os gregos foram capazes de conceber.

Há um mundo doente. Há uma humanidade que retrocedeu e nem percebeu. Se percebeu se imbecilizou e acha que vilipendiar crenças e culturas é demonstrar sinal de civilização. É uma decadência, ou como eles mesmos dizem: C'EST LA DÉCADENCE!

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

ME CHAME DE EXCELÊNCIA!
novembro 29, 2023
Em "Jurídico"

DIAS E NOITES
maio 12, 2024
Em "Crônicas"

O APEADOURO EM SAUDADE
fevereiro 10, 2024
Em "Crônicas"

com a tag liberdade, literatura

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADÉ Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

LETRAS\$

PRÓXIMO POST

O INTELLECTUAL REFINADO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRAS\$

ARQUIVOS

Selecionar o mês ->

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...
em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em
PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
José Reinaldo Pavão... em
TEM TEMPO